

AMMIAKLI SELITRA VA UNING SUYUQLANMASIGA MAHALLIY NOAN'ANAVIY TABIIY MINERALLAR (BENTONIT VA GLAUKONIT UNLARI) BILAN ISHLOV BERISH ORQALI XOSSALARI YAXSHILANGAN AMMIAKLI SELITRA TAJRIBA NAMUNALARINING XOSSALARINI O'RGANISH

Kodirov B. X.

mustaqil izlanuvchi,

“Qurilish materiallari, buyumlar va konstruksiyalarini
ishlab chiqarish” kafedrasining katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti,

Farg'ona shahri, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683258>

Annotatsiya. Azotli mineral o'g'itlar orasida ammiakli selitra (AS) yetakchi o'rinni egallaydi, chunki u ozuqa moddalarining yuqori miqdordaligi va azotning ammoniy va nitrat shakllarining muvozanatli tarkibiga ega balastsiz arzon o'g'it.

Ammiakli selitranning keng ko'lamda foydalanishini cheklaydigan asosiy kamchiliklar fiziologik kislotalilik, gigroskopiklik, yopishqoqlik (slejivayemost) qobiliyati, granularlarning mexanik mustahkamligi yetarli emasligi, termik beqaror-lik va portlash xavfining yuqoriligi. AS – bu yonishga moyil, ba'zi tashqi omillar ta'siri ostida o'zi portlaydigan oksidlovchi modda. Muhim kamchiliklaridan, saq-lash va tashish vaqtida o'g'itning fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlarida salbiy o'zgarishlarga olib keladigan polimorfik shakl o'zgarishidir.

Kalit so'zlar: ammiakli selitra, ammiakli selitranning suyuqlanmasi, qizdirish/ sovutish tezligi, mahalliy noan'anaviy tabiiy minerallar (bentonit va glaukonit uni), statik mustahkamlik, yopishqoqlik (slejivayemost), namlik, o'tish kinetikasi, yaxshi-langan xossalarga ega ammiakli selitra.

Nazariy qism. Ammiakli selitranning tarqalishini cheklaydigan asosiy kamchi-liklar fiziologik kislotalilik, gigroskopiklik, kuzatish qobiliyati, granularlarning mexanik kuchi etarli emasligi, termal beqarorlik va portlash xavfi. AS-bu yonishni qo'llab-quvvatlaydigan va ba'zi tashqi omillar ta'siri ostida o'zini portlatadigan oksidlovchi vosita Gorenje. Muhim kamchilik, shuningdek, saqlash va tashish pay-tida o'g'itning fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlarida istalmagan o'zgarishlarga olib keladigan polimorfizmdir.

O'tish kinetikasiga bir necha omillar ta'sir qiladi:

- harorat rejimi;
- harorat;

- qizdirish/sovutish tezligi;
- namlik.

Ammiakli selitra suvsiz sharoitda IV→II ga o'tadi, xuddi shu oddiy mahsulot eritish va sovutishda IV→III→II modifikatsiyadan o'tadi (5°C/min). Pastroq isitish tezligi (1°C/min) ham IV→III ga o'tishga olib keladi [1].

Bentonit va glaukonit qo'shimchasining (5-40%) eksperimental namunalarning suyuqlanish va parchalanish nuqtalariga ta'siri o'rganildi. Olingan bog'liqliklar ekstremal ekanligi ko'rsatilgan.

1-rasm. Namunalarning suyuqlanish va parchalanish haroratlari o'zgarishining tarkibidagi qo'shimchalar miqdoriga bog'liqligi

Namunalarning suyuqlanish haroratining pasayishi 5% - 10,0% qo'shimchada qayd etildi. 10% dan ortiq qo'shimchali namunaning suyuqlanish nuqtasi taqqoslash namunalarning suyuqlanish nuqtasidan oshmadi. Bentonit va glaukonit qo'shimchasining miqdorini 12,5% gacha ortishi suyuqlanish nuqtasining 4°C ga oshishiga olib keldi.

Olingan namunalarning parchalanish boshlang'ich nuqtasi (qizdirish tezligi 5 °C/min) qo'shimchaning miqdoriga bog'liqligi maksimal darajasi bentonit va glaukonit miqdorining 10% ga to'g'ri keldi. Namunalarning sinergetik ta'sirini ta'minlaydigan ASga bentonit qo'shimchasining optimal miqdori 5,0-10,0% oralig'idaligini ko'rishimiz mumkin. Bentonit va glaukonitning qo'shimcha sifatida bundan ortiqcha miqdorda qo'shish uning bu xossasi uchun ahamiyatsiz,

lekin boshqa fizik-mexanik xossalarining o'zgarishi va tovar xossalarini (mikroelementlarning miqdori) ortishiga to'g'ri proporsional bo'ladi.

O'zgarish qiluvchi qo'shimchani taxminiy ta'sir mexanizmini va uni kiritish usulining ta'sirini aniqlashtirish uchun bentonit va glaukonit qo'shib, xossalari yaxshilangan AS namunalari uchta usulda olingan: ammiakli selitra donalari ustiga qo'shimchalarni purkash, kukun holdagi ammiakli selitrani qo'shimchalar bilan aralashtirish va ammiakli selitra suyuqlanmasini qo'shimchalar bilan kristallash.

Aralashtirish natijasida olingan namunalarda qo'shimcha o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirmaydi. Bentonit va glaukonitning hajmda notekis taqsimlanishi natijasida donalar o'zgartirilgan namunalarning fizik-kimyoviy xossalarida sezilarli yaxshilanish kuzatilmaydi (gigroskopiklikning pasayishi, mustahkamlikning ortishi, issiqlik barqarorligining oshishi va boshqalar). Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, purkash va kristallash natijasida olingan namunalar bilan keyingi tadqiqotlar o'tkazildi.

Purkash usuli bilan olingan AS+BT 20% namunasida III o'zgarish yo'q, IV→II fazali o'tishning barqarorlashuvi saqlanib qoladi va parchalanish endotermik ta'sir bilan sodir bo'ladi. Kristallanish natijasida olingan AS+BT 20% namunasida III o'zgarish va ketma-ket o'zgarish o'zgarishlari paydo bo'ladi: IV→III, III→II, II→I.

Termogravimetrik tahlil bilan birlashtirilgan differentsial skanerlash kalorimetriyasi usuli yordamida olingan namunalarning termogrammalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kristallanish usuli bilan olingan namunalarda parchalanish darajasi ammiakli selitra va qo'shimchalarni bog'lovchi moddalar yordamida birlashtirish natijasida olingan namunalardan yuqori (1-jadval).

Olingan namunalarda mahalliy noan'anaviy tabiiy mineral qo'shimchalarning tarkibidagi K^+ , Na^+ ionlarning ammiakli selitra tarkibidagi NH_4^+ ioniga qisman konversiyalanib almashinuviga muvofiq quyidagi uchta sababni taxmin qilamiz:

1. Namunaning tarkibiy qismlari (ammoniy nitrat va bentonit yoki glaukonit) bu yarimmineral xom ashyo bo'lib, uning asosiy komponenti montmorillonit $(K)_x(Al)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O$, bu yerda $x < 1$, $K(Na)$ -R, ya'ni radikal guruh bilan bog' hosil qiladi, bu yerda R – $(Al)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O$ o'rtasida almashinuv reaksiyasi sodir bo'ladi. Natijada K^+ , (Na^+) va NH_4^+ ishtirokida ammoniy nitrat va kaliy nitratdan tashkil topgan tizim hosil bo'ladi, konversiya darajasi to'liq emas va aralashmadagi kaliy nitrat miqdori kam (5-rasm).

Namunadagi qo'shimchanning ko'payishi bilan hosil bo'lgan kaliy nitrat miqdori ortadi.

2. Namuna kristallanganda qo'shimchanning to'liq konversiyasi sodir bo'ladi, natijada ko'proq kaliy nitrat hosil bo'ladi (4-rasm).

3. Kristallanish natijasida olingan namunada bog'langan suv mavjud. Tadqiqot namunalarning termik parchalanishini o'rganish natijalari 1-jadval.

Qo'shimchalarning turi, miqdori va kiritish usuli	$T_{\text{term.parch.boshl.}}$, °C	Termik parchalanish vaqtida vazn yo'qotish darajasi, %/min.
AS (DAST 2-2013)	218	6,9
AS+BT (10%) purk.	221	6,5
AS+BT (20%) purk.	223	6,4
AS+Gl (10%) purk.	222	6,5
AS+Gl (20%) purk.	224	6,3
AS+BT (10%) aral.	228	5,5
AS+BT (20%) aral.	225	6,0
AS+Gl (10%) aral.	227	5,7
AS+Gl (20%) aral.	226	6,1
AS+BT (10%) krist.	268	4,9
AS+BT (20%) krist.	246	4,3
AS+Gl (10%) krist.	267	4,7
AS+Gl (20%) krist.	240	4,1

Bentonit va glaukonit qo'shimchalari tarkibining 5-10% gacha ko'payishi bilan (massa.), namunalarning gigroskopik nuqtalari qiymatining 49-55% gacha monoton pasayishi kuzatiladi, shundan so'ng qo'shimchalar tarkibining 20% gacha ko'payishi namunalarning gigroskopik nuqtalarida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmaydi va h 47-54% darajasida barqarorlashadi. Olingan natijalardan xulosa qilishimiz mumkinki, kremniy o'z ichiga olgan tabiiy qo'shimchalarni 20% dan ortiq miqdorda kiritish maqsadga muvofiq emas, chunki tayyor mahsulot sifatining yomonlashishiga olib keladi.

2-rasm. 20-170-20°C haroratlar diapazonida (AS+BT 10,0%) namunasining haroratga bog'liqlik termogrammasi.

Ammiakli selitranning tadqiqot namunalarining polimorfik o'tish haroratlari (namlik miqdori 0,14%)

2-jadval.

Namu-nalar	Egri chiziqdagi yuqori nuqta qiymatlari									
	IV→II	III→II	IV→I	II→I	I→suyuq	Suyuql.→I	I→II	II→II	III→I	II→IV
	I		I		I.	I		I	V	
	Qizdirish					Sovutish				
AS	55,1 2	91,2 7	-	130, 1	170,11	170,12	125,8 1	69,3	43,2 8	-
AS+BT (10%)	56,9 1	92,37	-	134,7 6	169,0	162,01	119,31	-	-	43,1 2
AS+BT (20%)	58,7 6	94,28	-	139,1 8	168,0	160,04	117,83	-	-	41,0 5
AS+GI	56,8	92,13	-	134,6	168,8	162,0	119,26	-	-	43,0

(10%)	0			1						5
AS+Gl	58,4	94,11	-	138,9	168,3	159,8	117,18	-	-	40,5
(20%)	7			6						9

Qizdirish-sovutish siklida namlikning polimorfik o'tish haroratiga ta'sirini o'r-ganayotganda, issiqlik tahlili usullari yordamida polimorfik o'tishlarning kuzatilgan harorat qiymatlari qizdirilganda yuqori va sovutilganda ularning termodinamik qiymatlaridan past ekanligi ko'rsatilgan (2-rasm, 2-jadval).

Namlikning mavjudligi III↔IV o'tish jarayoni uchun majburiydir. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, namlik polimorfik o'tishlarning harorati va kinetikasini o'z-gartirishi mumkin. Bundan tashqari, ammoniy nitrat namunalarining namligi oshishi bilan IV↔III va III→II fazali o'tish jarayonlarining tezligiga to'g'ri mutanosib bo'ladi. Biz olgan ma'lumotlar bir qator ishlarning ma'lumotlariga mos keladi [2, 3]. Eritish jarayonlarida tuz namunalarining namligiga qarab fazali o'tishlar tezligining oshishi sabablari Braun tomonidan o'rnatilganlarga kabi bo'ladi [4].

Agar ular yuqoriroq konsentratsiyaga ega bo'lsa, bentonit yoki glaukonit tar-kibida avval yutilgan (adsorbsiyalangan) kationlar, boshqalar tomonidan siqib chi-qarilishi ma'lum, buni hisobga olgan holda, bizning namunalarimizda NH₄⁺ ionlari K⁺ ionlarini siqib chiqaradi va o'zlari bentonit yoki glaukonitning kristall panja-rasida joylashgan bo'lib, bu tizimda qattiq eritmalar hosil bo'lishiga olib keladi. Qat-tiq eritmalar hosil bo'lganda, polimorfik o'zgarishlarning ta'siri suyuqlanish nuqta-lari bilan bir xil tarzda siljishi yoki butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Termoef-fektlarning yo'q bo'lib ketishi aralashmalarining polimorfik o'tishlar jarayoniga sekinlashtiruvchi (ingibitiv) ta'siri tufayli yuzaga keladi, natijada barqarorlashishga olib kelishi mumkin, buning natijasida ba'zi o'zgarishlar odatdagi mavjudlik orali-g'idan tashqari holatlarda ham mavjud bo'ladi. Bunday barqarorlashtirishning misoli sifatida bentonit va glaukonit qo'shimchalari bilan o'zgartirilgan namunalarni keltirishimiz mumkin.

a)

Namuna qattiq holatdan suyuq holatga o'tgandan so'ng, ya'ni erigandan so'ng, harorat yanada ko'tarilishi bilan uning termik parchalanishi boshlanadi.

b)

3-rasm. Ammiakli selitra (a) va Log'on bentoniti bilan ishlov berilgan namunalarning qizdirish va sovutish derivatografik ko'rsatkichlari AS:BT = 100:10 (b) va 100:20 (c).

Sinov uchun qurilmaga joylashtirilgan termoparalar yordamida olingan Dt/dt grafigi sinov paytida qanday kimyoviy reaksiyalar va fazali o'zgarishlar sodir bo'lishini ko'rsatadi (4-rasm).

Haroratga bog'liq holda qizdirilganda sodir bo'ladigan fazali o'tishlar va suyuqlanish nuqtalarini ko'rsatadigan Dt/dt grafigi

4-rasm. Namunalar fazalarining haroratga bog'liq holda o'zaro fazali o'tish nuqtalari

Ushbu ma'lumotni talqin qilish juda qiyin bo'lishi mumkin, chunki isitish tezligi DTA va DSC kabi odatiy qurilmalarida bo'lgani kabi doimiy emas. Isitish egri chizig'ida erish va sovutishni ko'rsatadigan bir nechta reaksiyalar mavjud. Vazn yo'qotish tezligi va umumiy vazn yo'qotish bir vaqtning o'zida o'lchandi va qizi-qarli natijalar olindi. Namunalarni qattiqlashuv tezligi 10,5 (vazn yo'qotish 30%) va 5,6 sm/soat (vazn yo'qotish 55%) bilan solishtirganda, vazn yo'qotish farqi 25% ni tashkil qiladi (5-rasm). Shunday qilib, oqibatlarni tahlil qilish uchun vaqt birligiga chiqadigan gazlar miqdori bir xil bo'lganligi sababli yuqori tezlikdagi mahsulotni xavfsiz deb hisoblash mumkin.

5-rasm. Turli xil nisbatdagi o'g'it namunalari uchun parchalanish vaqti va tezligiga qarab umumiy vazn yo'qotish

Xulosa. Adabiy ma'lumotlar va biz aytgan taxminlar asosida tajriba namunalarning fizik-kimyoviy xususiyatlarining o'zgarishi tizimda murakkab birikmalar hosil bo'lishi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mauras, H.C.R. Kinetic study of the polymorphic transformations, direct and inverse, of ammonium nitrate, Acad. Sci., 276 (1973) 285.
2. М. Нагатани, М. Ямадзоэ, Т. Сейяма. Рентгенографическое исследование превращений нитрата аммония: сборник переводов «Исследование некоторых свойств нитрата аммония» / М.: ГИАП, ОНТИ, 1969. С. 93-118.

3. Е.Ж. Гриффит. Фазовые превращения системы нитрат аммония - нитрат магния: сборник переводов «Исследование некоторых свойств нитрата аммония» / М.: ГИАП, ОНТИ, 1969. с. 195-210.
4. Р.Н. Браун. О механизме тепловых реакций в твердом нитрате аммония: сборник переводов «Исследование некоторых свойств нитрата аммония» / М.: ГИАП, ОНТИ, 1969. с. 63-92].
5. Bekzod Khomidzhonovich Kodirov. The largest explosions of ammonium nitrate in the XXI century. Colloquium-journal (ISSN 2520-2480), №1 (124), 50-55.
6. Kodirov, B. Influence of inorganic additives on the basic properties of ammonium nitrate. Polish journal of science №47 (2022) vol.1 (ISSN 3353-2389), 3-12.
7. Кодиров Б.Х. Местные модифицирующие добавки к аммиачной селитре. «Экономика и социум» Выпуск №12(115) часть 2 (декабрь, 2023) (ISSN 2225-1545), 1226-1234.
8. Kodirov B.Kh. Study of the process of ammonious nitrate processing with improved properties by adding ammonious nitrate and its liquidation with local unconventional natural minerals (bentonite and glauconite flours) «Экономика и социум» №5(120)-1 2024, p-p 442-452.
9. Kodirov B.X. Study of the process of obtaining ammonium nitrate with improved properties by treating non-ferrous (sludge) - waste from man-made production for ammonium nitrate or its surfactants, «Экономика и социум» №5 (120)-1 2024, p-p 1325-1334.

